

**REZISTENT MIGREN: ZAMONAVIY FARMAKOLOGIK VA NOFARMAKOLOGIK
DAVOLASH USULLARINING SAMARADORLIGI****РЕЗИСТЕНТНАЯ МИГРЕНЬ: ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ И НЕФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ****RESISTANT MIGRAINE: EFFICACY OF MODERN PHARMACOLOGICAL AND
NON-PHARMACOLOGICAL TREATMENT METHODS**

Madmarov D.A. - PhD

<https://orcid.org/0009-0000-4942-9666>

Central Asian Medical University

Аннотасија. *Ushbu maqolada rezistent migren bilan og'rigan bemorlarda zamonaviy farmakologik hamda nofarmakologik davolash usullarining klinik samaradorligi tahlil qilingan. Tadqiqotda xalqaro tasnif (ICHD-3) mezonlari asosida tanlab olingan bemorlar ishtirok etdi. Davolash samaradorligi migren xurujlari chastotasi, og'riq intensivligi va hayot sifati ko'rsatkichlari asosida baholandi. Olingan natijalar farmakologik va nofarmakologik usullarni kompleks qo'llash rezistent migrenda yuqori klinik samara berishi mumkinligini ko'rsatdi.*

Калит со'злар: *rezistent migren, zamonaviy terapiya, farmakologik davolash, nofarmakologik usullar, kompleks yondashuv.*

Abstract. *This study evaluates the clinical efficacy of modern pharmacological and non-pharmacological treatment methods in patients with resistant migraine. Patients were selected according to the International Classification of Headache Disorders (ICHD-3) criteria. Treatment effectiveness was assessed based on migraine attack frequency, pain intensity (VAS), and quality of life (MIDAS, HIT-6). Results demonstrated that the combined use of pharmacological and non-pharmacological interventions significantly reduced both the frequency and intensity of migraine attacks, while improving patients' quality of life. The proposed comprehensive approach can be implemented in clinical practice for optimizing the management of resistant migraine and serves as a basis for developing individualized therapeutic strategies.*

Keywords: *resistant migraine, modern therapy, pharmacological treatment, non-pharmacological methods, comprehensive approach.*

Аннотация. *В статье представлены результаты исследования эффективности современных фармакологических и нефармакологических методов лечения у пациентов с резистентной мигренью. Исследование проведено на основе отбора пациентов в соответствии с международными критериями ICHD-3. Эффективность терапии оценивалась по частоте приступов мигрени, интенсивности боли (VAS) и качеству жизни (MIDAS, HIT-6). Полученные результаты показали, что комплексное применение фармакологических и нефармакологических методов обеспечивает значительное снижение частоты и интенсивности мигренозных приступов, а также улучшение показателей качества жизни пациентов. Предложенный подход может быть использован в клинической практике для оптимизации лечения резистентной мигрени, а также служить основой для разработки индивидуализированных терапевтических стратегий.*

Ключевые слова: *резистентная мигрень, современные методы лечения, фармакологическая терапия, нефармакологические методы, комплексный подход.*

Migren — aholi orasida keng tarqalgan, surunkali kechuvchi va hayot sifatini sezilarli darajada pasaytiradigan nevrologik kasallik hisoblanadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, migren mehnat qobiliyatini yo'qotishga olib keluvchi kasalliklar orasida yetakchi o'rinlardan birini egallaydi. Klinik amaliyotda migrenni davolash uchun turli farmakologik vositalar ishlab chiqilgan bo'lsa-da, bemorlarning ma'lum bir qismida standart terapiyaga javob bermaslik holatlari kuzatiladi.

Bunday holatlar rezistent (refrakter) migren sifatida baholanib, ular kamida ikki-uch xil profilaktik farmakologik guruh preparatlariga qaramay klinik yaxshilanish kuzatilmaligi bilan xarakterlanadi. Rezistent migren xurujlarining yuqori chastotasi, og'riq intensivligining kuchliligi, depressiya va anksioz buzilishlar bilan birga kechishi sababli klinik jihatdan murakkab muammo hisoblanadi.

So'nggi yillarda migren patogenezini chuqurroq o'rganish natijasida CGRP tizimi, markaziy sensitizasiya, neyrovaskulyar mexanizmlar haqida yangi ma'lumotlar olindi. Bu esa rezistent migrenni davolashda nafaqat an'anaviy farmakoterapiya, balki nofarmakologik usullarni ham kompleks qo'llash zarurligini ko'rsatdi. Shu bois ushbu maqolada rezistent migrenda zamonaviy farmakologik va nofarmakologik davolash usullarining samaradorligi keng qamrovli tahlil qilindi.

Tadqiqot maqsadi: Rezistent migren bilan og'riq bemorlarda zamonaviy farmakologik va nofarmakologik davolash usullarining klinik samaradorligini baholash hamda kompleks terapiyaning afzalliklarini ilmiy jihatdan asoslash.

Material va metodlar. Tadqiqotga 2024-yil yanvaridan 2025-yil iyungacha klinikaning nevrologiya bo'limiga yotqizilgan migren bilan og'riq 82 bemor kiritilgan. Qo'shilish mezonlari kuchli bosh og'rig'I va boshqa migrenga xos klinik simptomlar mavjudligini o'z ichiga olgan. Chetlatish mezonlari nevrologik, neyrooftalmologik, neyrootologik tekshiruvlar va yordamchi testlar (masalan, keng qamrovli vizual testlar va vestibulyar funktsiyani baholash) bilan hamkorlik qilmaslikni o'z ichiga olgan. Barcha bemorlar batafsil jismoniy, nevrologik, neyrooftalmologik va neyrootologik tekshiruvdan o'tkazildi, jumladan, bosh suyagi nervi tekshiruvi, Romberg testi. Ular shuningdek, yordamchi tekshiruvlardan, jumladan, tasvirlash testlaridan (masalan, bosh yoki ichki eshitish kanalining MRTsi, boshning magnit-rezonans angiografiyasi va KTsi, bosh va bo'yinning KTsi angiografiyasi va KT perfuziyasi), elektrokoxleografiya, immunologik laboratoriya tekshiruvi va Hamilton xavotir va depressiya reyting shkalasi yordamida neyropsixologik baholashdan o'tdilar.

Tashxis Vestibulyar kasalliklarning xalqaro tasnifi (ICVD) mezonlariga muvofiq, mavjud bo'lgan hollarda qo'yildi. ICVR va vestibulyar bo'lmagan kasalliklarning belgilangan diagnostika mezonlari bo'lmagan vestibulyar kasalliklar uchun tashxislar bemorlarning tibbiy tarixiga (shu jumladan, boshlanish shakllari, ICVR tomonidan aniqlangan to'rtta asosiy vestibulyar alomatlar (bosh aylanishi, vertigo, vestibulyovizual alomatlar va postural alomatlar), alomatlarining davomiyligi, qo'zg'atuvchi omillar, bog'liq alomatlar), nevrologik, neuro-otologik va yordamchi tekshiruv natijalariga ko'ra qo'yildi. Tahlil jarayonida rezistent migren tashxisi ICHD-3 mezonlari asosida qo'yilgan bemorlarda qo'llanilgan farmakologik (triptanlar, antikonvulsantlar, β -blokatorlar, CGRP-ga yo'naltirilgan preparatlar) va nofarmakologik (neyromodulyasiya, psixoterapiya, biofidbek, hayot tarzini o'zgartirish) usullar samaradorligi baholandi. Asosiy baholash mezonlari sifatida migren xurujlari chastotasi, og'riq intensivligi (VAS), hayot sifati (MIDAS, HIT-6) ko'rsatkichlari olindi.

Natijalar. Farmakologik davolash usullari: Rezistent migrenda farmakoterapiyaning asosiy maqsadi xurujlar soni va intensivligini kamaytirish, markaziy sensitizasiyani bartaraf etishdan iborat. An'anaviy preparatlar orasida triptanlar xurujni o'chirishda samarali hisoblanadi, ammo rezistent holatlarda ularning ta'siri cheklangan bo'lishi mumkin.

Profilaktik terapiyada antikonvulsantlar (topiramat, valproatlar), antidepressantlar va β -blokatorlar ma'lum darajada ijobiy samara ko'rsatadi. Biroq so'nggi yillarda CGRP tizimiga ta'sir etuvchi monoklonal antitanalar rezistent migrenda yangi istiqbolli yo'nalish sifatida qaralmoqda. Ushbu preparatlar migren kunlari sonini kamaytirishda hamda og'riq intensivligini pasaytirishda yuqori samaradorlik ko'rsatgan.

Nofarmakologik davolash usullari: Nofarmakologik usullar rezistent migrenda alohida ahamiyatga ega bo'lib, ular farmakoterapiya samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Neyromodulyasiya usullari (transkraniyal magnit stimulyasiya, vagus nerv stimulyasiyasi) markaziy nerv tizimida og'riq impulslarini modulyasiya qilish orqali xurujlar chastotasini kamaytiradi (Jadval 1).

Psixoterapevtik usullar, ayniqsa kognitiv-bixevioral terapiya, stress va emosional omillarni nazorat qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. Biofidbek va relaksasiya usullari vegetativ disfunktsiyani kamaytirishga yordam beradi. Shuningdek, uyqu gigienasi, ovqatlanish rejimi va jismoniy faollikni optimallashtirish rezistent migrenda qo'shimcha ijobiy ta'sir ko'rsatadi (Jadval 2).

Jadval 1.

Davolash usullariga qarab klinik ko'rsatkichlar dinamikasi ($p < 0,05$)

Ko'rsatkich	Farmakologik guruh	Kompleks guruh
Xurujlar soni (oyiga)	8,4 ±1,2	4,1 ±0,9
VAS (og'riq)	7,6 ±0,8	4,3 ±0,6
MIDAS	38 ±4	19 ±3
HIT-6	64 ±5	52 ±4

Muhokama. Olingan ma'lumotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, rezistent migrenda monoterapiya ko'p hollarda yetarli samara bermaydi. Farmakologik va nofarmakologik usullarni kompleks qo'llash esa terapiya natijalarini sezilarli darajada yaxshilaydi. Bu yondashuv zamonaviy adabiyotlarda keltirilgan ma'lumotlar bilan uyg'un holda bo'lib, individuallashtirilgan terapiya konsepsiyasini qo'llab-quvvatlaydi.

Rasm 1. Hayot sifatiga ta'siri

Ayniqsa, CGRP-ga yo'naltirilgan preparatlarni neyromodulyasiya va psixoterapiya bilan birgalikda qo'llash rezistent migrenni davolashda istiqbolli hisoblanadi. Bu nafaqat xurujlarni kamaytiradi, balki bemorlarning hayot sifati va ijtimoiy faolligini tiklashga ham xizmat qiladi.

Xulosa. Rezistent migrenni davolashda zamonaviy farmakologik va nofarmakologik usullarni kompleks qo'llash klinik samaradorlikni oshiradi, migren xurujlari chastotasi va og'riq intensivligini kamaytiradi hamda hayot sifati ko'rsatkichlarini yaxshilaydi. Individuallashtirilgan kompleks terapiya rezistent migren bilan og'riq bemorlar uchun eng maqbul strategiya hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- Oliveira R., Gil-Gouveia R., Puleda F. CGRP-targeted medication in chronic migraine: a systematic review. *The Journal of Headache and Pain*. 2024;25(1):51. DOI: 10.1186/s10194-024-01753-y.

2. Masoud A.T., Hasan M.T., Sayed A. et al. Efficacy of calcitonin gene-related peptide receptor blockers in reducing the number of monthly migraine headache days: A network meta-analysis of randomized controlled trials. *Journal of the Neurological Sciences*. 2021;427:117505. DOI: 10.1016/j.jns.2021.117505.
3. Silberstein S.D., Lipton R.B., Dodick D.W. *Wolff's Headache and Other Head Pain*. 8th ed. Oxford: Oxford University Press; 2008. 625 p.
4. Olesen J., Goadsby P.J., Ramadan N.M., Tfelt-Hansen P., Welch K.M.A. *The Headaches*. 3rd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2006. 1240 p.
5. Cocores A.N., Smirnoff L., Greco G. et al. Update on Neuromodulation for Migraine and Other Primary Headache Disorders: Recent Advances and New Indications. *Current Pain and Headache Reports*. 2025;29(1):47. DOI: 10.1007/s11916-024-01314-7.
6. Goadsby P.J., Holland P.R., Martins-Oliveira M., Hoffmann J., Schankin C., Akerman S. Pathophysiology of Migraine: A Disorder of Sensory Processing. *Physiological Reviews*. 2017;97(2):553-622. DOI: 10.1152/physrev.00034.2015.